

© Klimafonds/ Krobath

LOKALE WÄRME-KÄLTENETZE

Der Weg zur dekarbonisierten und unabhängigen
Wärme- und Kälteversorgung für Ihre Gemeinde -
Für eine fossilfreie Wärmezukunft 2040.

WAS BRINGT MEINER GEMEINDE EIN LOKALES WÄRME-KÄLTENETZ?

Reduktion der CO₂ Emissionen

Senkung der Energiekosten

Unabhängigkeit der Wärmeversorgung von Gasverfügbarkeit und Gaspreisentwicklung

Regionale Wertschöpfung

WELCHE INFORMATIONEN BRAUCHE ICH FÜR MEIN WÄRME-KÄLTE-KONZEPT?

Checkliste zur Datenerhebung:

- Lokal verfügbaren Wärmequellen (z.B. Erdwärme, Grundwasser, industrielle oder gewerbliche Abwärme, Solarthermie)
- Gemeinde- bzw. Stadtpläne
- Energieversorgung für Heizen und Kühlen

Relevant ist weiters:

- Analyse der Rahmenbedingungen innerhalb der Gemeinde z.B. Energie- und Klimastrategie
- Einbindung aller relevanten Stakeholder
- Identifikation und Berücksichtigung der Zuständigkeiten und Entscheidungswege

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten

Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Schritt 1: Erhebung der vorhandenen Daten und Rahmenbedingungen u.a. im Zuge einer Begehung vor Ort

Schritt 2: Konzepterstellung für ein Wärme-Kältenetz basierend auf den spezifischen Gegebenheiten Ihrer Gemeinde

Schritt 3: Technoökonomische Bewertung (technische Optionen, Errichtungs- sowie laufende Kosten, wirtschaftlicher Vergleich der Alternativen)

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen